

O SILÊNCIO SINGULAR

Minha cidade é feita de caminhos sem destino,
as ruas se desfazem antes mesmo de findar;
as placas não apontam onde o passo encontra abrigo,
apenas assinalam o que se deve evitar.

Há excesso de trajetos e ausência de sentido,
um mapa em fragmentos que ninguém consegue ler;
e quanto mais se busca, mais tudo é confundido
como um livro sem palavras que não se deixa apreender.

Por isso, a quem deseja atingir algum lugar
recomendo que é preciso interromper a travessia
e seguir, antes de tudo, o silêncio singular
da fonte generosa de onde a ordem principia.

Ali, cada caminho ganha forma e relação:
um a um é nomeado e situado em seu contexto;
o que estava disperso recebe orientação,
e o ruído se compõe em sentido manifesto.

Quem faz esse trabalho quase mal se avista.
Não dita o rumo exato, não impõe a direção;
trabalha no invisível, esse zeloso artista,
ligando cada busca à sua informação.

Se não cria os destinos, torna-os acessíveis;
transforma o excesso em percurso inteligível;
faz do caos dos dados caminhos percorráveis
e do saber distante algo, enfim, perceptível.

Talvez isso seja a Biblioteconomia, afinal:
não o inerte acúmulo de tudo que se guardou,
mas o gesto rigoroso, silencioso e essencial
de fazer com que alguém encontre aquilo que buscou.

Vinicius Augusto de Souza

São José dos Campos, 28 de fevereiro de 2026.

DOI **10.5281/zenodo.18819475**